

Przyczynek do poznania wybranych grzebaczowatych (Hymenoptera: Sphecidae) z północno-wschodniej i południowej Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15228481>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska,

¹ e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² e-mail: adam.malkiewicz@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-6244-7121

³ e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. A contribution to the study of some digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae) from the north-eastern and southern Poland.

Digger wasps (Sphecidae) are represented in Poland by 247 species, with the occurrence of four of them being questionable and requiring confirmation. Authors present the first locality of *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) in the Masurian Lake District and in the Eastern Sudetes and another locality of this species in the Western Sudetes. In addition, we show a new locality of *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) from the Western Sudetes, further localities of *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) from Wrocław and *Podalonia luffii* (SAUNDERS, 1903) from the Masurian Lake District.

KEY WORDS: *Sceliphron destillatorium*, *Sceliphron curvatum*, *Isodontia mexicana*, *Podalonia luffii* Sphecidae, Poland, new record, faunistic.

WSTĘP

Grzebaczowate (obecnie nękowate) (Sphecidae) są w Polsce reprezentowane przez 247 gatunków, z czego występowanie czterech wymaga potwierdzenia (OLSZEWSKI *et al.* 2021). Dorosłe osobniki są melitofagami. Larwy grzebaczowatych odżywiają się owadami lub pajęczakami. Samice opiekują się potomstwem, budując dla niego gniazda i zaopatrując je w pokarm. Upolowana zdobycz zostaje sparaliżowana, co pozwala larwom stopniowo zjadać unieruchomione ofiary (SKIBIŃSKA 2002).

Większość przedstawicieli Sphecidae ma duże znaczenie gospodarcze, z uwagi ich zdolność do limitowania populacji mszyc (Aphidoidea), muchówek (Diptera), rośliniarek (Symphyta) i motyli (Lepidoptera), traktowanych często jako tzw. szkodniki upraw (SKIBIŃSKA 2002).

WYNIKI

Poniżej autorzy przedstawiają pierwsze stanowisko *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) na Pojezierzu Mazurskim i w Sudetach Wschodnich oraz kolejne stanowiska w Sudetach Zachodnich i Wrocławiu (Śląsk Dolny). Dodatkowo z Sudetów Zachodnich i Wrocławia wykazujemy nowe stanowiska *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) (Ryc. 5). Również z Wrocławia i okolic wykazujemy nowe stanowiska *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867). Z Pojezierza Mazurskiego wykazujemy stanowisko *Podalonia luffii* (SAUNDERS, 1903).

Granice regionów zoogeograficznych przyjęto na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Mapy zostały wygenerowane niekomercyjnym programem Mapa UTM (GIERLASIŃSKI 2024).

Sceliphron destillatorium (ILLIGER, 1807) (Ryc. 1, 2, 3, 4,13)

Ryc. 1. *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) (fot. G. Lewek).

Fig. 1. *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) (photo G. Lewek).

Zasięg występowania *S. destillatorium* (Ryc. 1) obejmuje obszar od północnej Afryki, przez południową, środkową i południowo-wschodnią Europę, południowo-zachodnią i centralną Azję, zachodnią Syberię, aż po północne Chiny i Mongolię (DORODA & FIEDOR 2021).

W Polsce *S. destillatorium* jest notowany od 1968 roku. Po raz pierwszy odnotowali go VECHT & BREUGEL (1968) na podstawie stanowiska zlokalizowanego na Wyżynie Lubelskiej. Obecnie większość znanych stanowisk tego gatunku pochodzi z południowo-wschodniej części kraju (WIŚNIEWSKI *et al.* 2013, TATUR-DYTKOWSKI 2015, MIŁKOWSKI & BUCHHOLZ 2016, ZAJĄC *et al.* 2019, GWARDJAN & CELARY 2020, DORODA & FIEDOR 2021, BURY 2021). Jedne z najnowszych obserwacji *S. destillatorium* pochodzą z północnej Polski, z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Sudetów (CECCOLINI 2022, SMOLIS *et al.* 2023, WENDZONKA & ŻURAWLEW 2024).

Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce *S. destillatorium* był początkowo klasyfikowany jako NT (Near Threatened) (SKIBIŃSKA 2002), jednak obecnie został przeniesiony do kategorii LC (Least Concern) (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Ryc. 2. Mapa rozmieszczenia w Polsce *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) (czarne – dane literaturowe, czerwone – nowe dane).

Fig. 2. Map of the distribution *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) in Poland (black – literature data, red – new records).

Nowe stanowiska *Sceliphron destillatorium*:

Pojezierze Mazurskie

– Mikołajki [EE36], GPS: 53.803701 N, 21.559898 E, 1 ex. przed hotelem na betonowej ścieżce (Ryc. 3), 14 VI 2024, leg. G. Lewek.

Ryc. 3. Miejsce obserwacji *S. destillatorium*, Mikołajki, 14 VI 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 3. Site of the observation of *S. destillatorium*, Mikołajki, 14 VI 2024 (photo G. Lewek).

Śląsk Dolny

– Wrocław-Rędzin [XS37], GPS: 51.166993 N, 16.965015 E, gniazda w szczelinie pomiędzy cegłami na murze budynku mieszkalnego (Ryc. 4A), 16 VIII 2024, obs. G. Lewek.

– Wrocław-Karłowice [XS46], GPS: 51.133350 N, 17.036190 E, gniazda na murze Mostu Trzebnickiego (Ryc. 4B), 5 VII 2024, obs. G. Lewek.

– Wrocław-Zalesie, Park Szczytnicki [XS46], GPS: 51.114835 N, 17.083040 E, gniazda w korzeniach powalonego drzewa (Ryc. 4C), 27 I 2025, obs. G. Lewek.

Sudety Wschodnie

– Opolnica ad Bardo [XR29], GPS: 50.501922 N, 16.720161 E, 1 ex. na baldachach w pobliżu rzeki Nysa Kłodzka, 14 VI 2024, obs. G. Lewek.

Sudety Zachodnie

– Wleń ad Lwówek Śląski [WS45], GPS: 51.049974 N, 15.667781 E, 1 ex. zbierający glinkę nad brzegiem rzeki Bóbr, 27 VI 2024, obs. G. Lewek.

Ryc. 4. Miejsca gniazdowania *S. destillatorium*, A – Wrocław-Rędzin, mur budynku, B – Wrocław-Karłowice, Most Trzebnicki, C – Wrocław-Zalesie, Park Szczytnicki (fot. G. Lewek).

Fig. 4. Nesting site of *S. destillatorium*, A – Wrocław-Rędzin, the sea of the building, B – Wrocław-Karłowice, Trzebnicki Bridge, C – Wrocław-Zalesie, Szczytnicki Park (photo G. Lewek).

Sceliphron curvatum (SMITH, 1870) (Ryc. 5, 6, 7)

Ryc. 5. *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) (fot. G. Lewek).

Fig. 5. *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) (photo G. Lewek).

Sceliphron curvatum (Ryc. 5) jest gatunkiem obcym, występuje od Indii, przez Nepal, Chiny i Kazachstan, aż po południowo-zachodnie regiony Azji. W Europie został po raz pierwszy odnotowany w Austrii w 1979 roku (WIŚNIEWSKI *et al.* 2013, ZAJĄC *et al.* 2019).

Pierwsze doniesienie o obecności tego gatunku w Polsce pochodzi z 2009 roku, jednak późniejsze opracowania wykazały, że błonkówki te obserwowano już w 2003 roku na Śląsku Dolnym (BURY *et al.* 2009, DOBOSZ 2010, OLSZEWSKI *et al.* 2013, BILAŃSKI *et al.* 2014, ZAJĄC *et al.* 2019, GWARDJAN & CELARY 2020, BURY 2021, DORODA & FIEDOR 2021).

Ostatnio wykazywane stanowiska *S. curvatum* pochodzą z Wyżyny Małopolskiej (GWARDJAN & CELARY 2020), okolic Cieszyna (DORODA & FIEDOR 2021), Śląska Dolnego (SMOLIS *et al.* 2023) oraz Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (WENDZONKA & ŻURAWLEW 2024) (Ryc. 6). Szacuje się, że tempo ekspansji *S. curvatum* jest ponad dziesięciokrotnie szybsze niż glińiarza naściennego i wynosi ponad 400 km w ciągu 10 lat (ZAJĄC *et al.* 2019).

Ryc. 6. Mapa rozmieszczenia w Polsce *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) (czarne – dane literaturowe, czerwone – nowe dane).

Fig. 6. Map of the distribution *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) in Poland (black – literature data, red – new records).

Nowe stanowisko *Sceliphron curvatum*:

Śląsk Dolny

– Wrocław-Zalesie [XS46], GPS: 51.121725 N, 17.089033 E, 6 exx. wychodowanych

z gniazd zbudowanych na starej walizce, na strychu zabytkowej willi, ex p. 26 V 2024, leg. A. Malkiewicz.

– Mokry Dwór ad Wrocław [XS46], GPS: 51.072878 N, 17.113636 E, 1 ex. na murku rowu w pobliżu zakładów uzdatniania wody, 7 VIII 2024, leg. G. Lewek.

Sudety Zachodnie

– Wleń ad Lwówek Śląski [WS45], GPS: 51.049974 N, 15.667781 E, 2 exx. zbierające glinę nad brzegiem rzeki Bóbr, 27 VI 2024, obs. G. Lewek.

Ryc. 7. Miejsce obserwacji *S. curvatum*, Mokry Dwór koło Wrocławia (fot. G. Lewek).

Fig. 7. Site of the observation of *S. curvatum*, Mokry Dwór near Wrocław (photo G. Lewek).

***Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (Ryc. 8, 9, 10,13)**

Isodontia mexicana (Ryc. 8) pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku i krajów Ameryki Środkowej. Swoje gniazda buduje zwykle w różnych wnękach czy szczelinach budynków, a także w łodygach roślin. Otwory gniazd gatunek ten charakterystycznie zatyka suchymi źdźbłami traw (Ryc. 13). Na swe ofiary wybiera przedstawicieli prostoskrzydłych (Orthoptera) (BITSCH *et al.* 1997, ŻURAWLEW & BUTRYM 2021).

W Polsce *I. mexicana* pierwszy raz została zaobserwowana w roku 2018 na terenie Krakowa [UTM: DA14] (OLSZEWSKI *et al.* 2021). Następnie odnotowywana kolejno we Wrocławiu [UTM: XS46] (2020-2022) (ŻURAWLEW & BUTRYM 2021, SMOLIS *et al.* 2023), w Nowej Iwiczni koło Warszawy [UTM: EC07] (2023) (SICZEK 2024), w Wieruszowie obok Kępna [UTM: CB08] (2023) (PAWLAK 2024) oraz na dwóch kolejnych stanowiskach z Warszawy [UTM: EC07, DC97] (2024) (TATUR-DYTKOWSKI 2025) (Ryc. 9).

Nowe stanowiska *Isodontia mexicana*:

Śląsk Dolny

Ryc. 8. *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (fot. G. Lewek).

Fig. 8. *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (photo G. Lewek).

– Wrocław-Klecina [XS35], GPS: 51.02312 N, 17.09004 E, 2 exx. na nawłoci (*Solidago* sp.) rosnącej na nieużytku przed osiedlem, 15 VIII 2024, obs. G. Lewek.

– Wrocław-Nowy Dwór [XS36], GPS: 51.109925 N, 16.954442 E, 1 ex. na baldachach na trawniku wzdłuż osiedlowego chodnika, 24 VI 2024, obs. G. Lewek.

– Wrocław-Grabiszynek [XS36], GPS: 51.081043 N, 16.997368 E, 1 ex. w roślinach zielnych na skraju parku, 24 VI 2024, leg. G. Lewek.

Ryc. 9. Mapa rozmieszczenia w Polsce *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (czarne – dane literaturowe, czerwone – nowe dane).

Fig. 9. Map of the distribution *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) in Poland (black – literature data, red – new records).

Ryc. 10. Miejsce obserwacji *I. mexicana*, Kielczów koło Wrocławia (fot. A. Malkiewicz).

Fig. 10. Site of the observation of *I. mexicana*, Kielczów near Wrocław (photo A. Malkiewicz).

– Wrocław-Karłowice [XS46], GPS: 51.133350 N, 17.036190 E, gniazdo w szczelinie muru Mostu Trzebnickiego, 5 VII 2024, obs. G. Lewek.

– Wrocław-Karłowice [XS46], GPS: 51.127721 N, 17.093278 E, 1 ex. na kwitnącej roślinności, 4 VII 2022, obs. M. Kadej.

– Kielczów ad Wrocław [XS56], GPS: 51.07446 N, 17.10551 E, 1 ex. na łące (Ryc. 10), 4 VII 2024, obs. A. Malkiewicz.

Podalonia luffii (SAUNDERS, 1903) (Ryc. 11, 12)

Ryc. 11. Samiec *Podalonia luffii* (SAUNDERS, 1903) (fot. G. Lewek).

Fig. 11. Male of *Podalonia luffii* (SAUNDERS, 1903) (photo G. Lewek).

Podalonia luffii (Ryc. 11) występuje w Europie i Azji (DOLLFUSS 2010). Morfologię tego gatunku przedstawił DOLLFUSS (2010) w kluczu do rodzaju *Podalonia*.

W Polsce jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym, lecz rzadko odnotowywanym. Aktywność gatunku przypada na okres od maja do września. Samice budują podziemne gniazda, do których znoszą gąsienice motyli (Lepidoptera) które stanowią pożywienie dla larw. Dorosłe osobniki odwiedzają kwiaty, głównie macierzanki piaskowej (*Thymus serpyllum*) (PAWLIKOWSKI & OLSZEWSKI 2019).

Najświeższe doniesienia o nowych stanowiskach *P. luffii* w Polsce pochodzą z Torunia (PAWLIKOWSKI & OLSZEWSKI 2019) oraz okolic Pleszewa (WENDZONKA & ŻURAWLEW 2024).

Nowe stanowisko *Podalonia luffii*:

Pojezierze Mazurskie

– Rydzewo [EE47], GPS: 53.960403 N, 21.755719 E, skraju lasu, 1♂, na baldachach (Ryc. 12), 12 VI 2024, leg. G. Lewek.

Ryc. 12. Miejsce obserwacji *P. luffii*, Rydzewo (fot. G. Lewek).

Fig. 12. Site of the observation of *P. luffii*, Rydzewo (photo G. Lewek).

PODSUMOWANIE

Isodontia mexicana została po raz pierwszy odnotowana we Wrocławiu w 2020 roku (ŻURAWLEW & BUTRYM 2021). Przedstawione w niniejszej pracy stanowiska świadczą o zadomowieniu się tego gatunku oraz jego szerokim występowaniu w mieście. Podobne wnioski można wysnuć w odniesieniu do *S. destillatorium* i *S. curvatum*. Miejsca gniazdowania *S. destillatorium* zaobserwowano w różnych częściach Wrocławia. Dotychczas gatunek ten został stwierdzony w mieście jedynie w 2018 roku, w Ogrodzie Botanicznym (ZAJĄC *et al.* 2019). Natomiast *S. curvatum* wykazano w dwóch

dotychczasowych lokalizacjach, wcześniejsze stwierdzenia tego gatunku we Wrocławiu pochodzą z 2016 roku i obejmowały wtedy dwa stanowiska (ZAJĄC *et al.* 2019).

Na szczególną uwagę zasługuje obserwacja charakterystycznego gniazda *I. mexicana* na Moście Trzebnickim. Jest to pierwsza udokumentowana obserwacja gniazdowania tego gatunku w Polsce. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że *S. destillatorium*, który licznie gniazduje w sąsiedztwie, współdzieli to samo miejsce z *I. mexicana* (Ryc. 13). Również interesujące jest miejsce gniazdowania *S. destillatorium* w Parku Szczytnickim, w tej lokalizacji błonkówki skonstruowały komórki pomiędzy korzeniami leżącego drzewa (Ryc. 4C).

Prezentowane stanowiska *S. destillatorium* potwierdzają jego stopniowe zajmowanie kolejnych obszarów Polski. Stanowisko w Mikołajkach jest jak dotąd najdalej na północ wysuniętym, oficjalnie udokumentowanym miejscem występowania tego gatunku w kraju. Stanowisko z Opolnicy koło Barda jest pierwszym stwierdzeniem *S. destillatorium* z Sudetów Wschodnich.

Obserwacja *S. curvatum* we Wleniu koło Lwówka Śląskiego stanowi drugie stwierdzenie w Sudetach Zachodnich.

Ryc. 13. Gniazda *I. mexicana* i *S. destillatorium* na Moście Trzebnickim, Wrocław-Karłowice, 5 VII 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 13. Nests of *I. mexicana* and *S. destillatorium* on the Trzebnicki Bridge, Wrocław-Karłowice, 5 VII 2024 (photo G. Lewek).

PIŚMIENNICTWO

- BILAŃSKI P., KOŁODZIEJ Z., BURY J. 2014. Distribution of *Sceliphron curvatum* SMITH, 1870 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology* 83: 109–119.
- BITSCH J., BARBIER Y., GAYUBO S. F., SCHMIDT K., OHL M. 1997. Faune de France. France et régions limitrophes. 82. Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale. Volume 2. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 429 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- BURY J. 2021. Przypadek masowego gniazdowania gliniarza naściennego *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae) w Polskich Karpatach. *Roczniki Bieszczadzkie* 29: 173–184.
- BURY J., SUDOŁ D., ZIĘBA P., ŻYŁA W. 2009. Nowe dane o występowaniu przedstawicieli rodzaju *Sceliphron* KLUG, 1801 (Hymenoptera, Sphecidae) na terenie Polski. *Acta entomologica silesiana* 17: 11–18.
- CECCOLINI F. 2022. New records of *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) in some European countries (Hymenoptera: Sphecidae). *Natura Croatica* 31(1): 121–126.
- DOBOSZ R. 2010. Pierwsze stanowisko *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 18: 89.
- DOLLFUSS H. 2010. A key to wasps of the genus *Podalonia* FERNALD 1927 (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae) of the Old World. *Linzer biologische Beiträge* 42(2): 1241–1291.
- DORDA A., FIEDOR M. 2021. Występowanie gliniarza naściennego *Sceliphron destillatorium* oraz gliniarza murowego *Sceliphron curvatum* w okolicach Cieszyna. *Przyrodnik Ustroński* 20: 186–191.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v. 5.4. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 19.02.2025).
- GWARDJAN M., CELARY W. 2020. Nowe dane o występowaniu gliniarza murowego *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) i gliniarza naściennego *Sceliphron destillatorium* ILLIGER, 1807 (Hymenoptera, Sphecidae) na Wyżynie Małopolskiej. *Naturalia* 6: 114–120.
- MADER D. 2013. Biogeography and migration of the mud-dauber *Sceliphron destillatorium* (Hymenoptera: Sphecidae) in Poland and surrounding countries in Europe. Mader Verlag, Walldorf, 236 pp.
- MILKOWSKI M., BUCHHOLZ L. 2016. *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) – nowe stanowiska na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich. *Kulon* 21: 81–82.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., LJUBOMIROV T. 2021. Current list of Polish digger wasps (Hymenoptera, Spheciformes). *Spixiana* 44 (1): 81–107.
- PAWLAK S. 2024. Nowe stanowisko *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) w Wieruszowie (województwo łódzkie). *Przegląd Przyrodniczy* 35(3): 80–83.
- PAWLIKOWSKI T., OLSZEWSKI P. 2019. Grzebaczowate (Sphecidae, Crabronidae), osowate (Vespidae) i pszczoły (Apifomes), pp. 93–222. In: SEWERNIAK W.P., HOLC J. (Eds.), *Przyroda poligonu toruńskiego: stan badań i problemy ochrony*.
- SICZEK J. 2024. Pierwsze stwierdzenie *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) na Mazowszu. *Wiadomości entomologiczne* 43: 1–2.
- SKIBIŃSKA E. 2002. Sphecidae grzebaczowate, pp. 66–68. In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Red List of threatened animals in Poland*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- SMOLIS A., MALKIEWICZ A., PAWLIKOWSKI T., STYKOWSKI J., KANIA J., REGNER J., WITOSZA E., KADEJ M. 2023. Nowe dane o rozszedzeniu interesujących gatunków żądłówek (Insecta: Hymenoptera: Apocrita: Aculeata) w Polsce południowo-zachodniej. *Przyroda Sudetów* 25: 85–92.
- TATUR-DYTKOWSKI J. 2015. *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) – nowy dla Sudetów Zachodnich gatunek grzebacza. *Wiadomości entomologiczne* 34(3): 74.
- TATUR-DYTKOWSKI J. 2025. *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) w Warszawie. *Wiadomości entomologiczne* 44(3N): 7–8.
- VECHT J., BREUGEL F.M.A. 1968. Revision of the nominate subgenus *Sceliphron* LATREILLE (Hym., Sphecidae) (Studies on the Sceliphronini, part I). *Tijdschrift voor Entomologie* 111(5): 185–255.
- WENDZONKA J., ŻURAWLEW P. 2024. Grzebaczowate (Hymenoptera: Spheciformes) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 30(10): 1–21. DOI: 10.5281/zenodo.13803223.
- WIŚNIEWSKI B., HUFLEJT T., BABIK H., CZECHOWSKI W., PAWLIKOWSKI T. 2013. New records of two alien mud daubers *Sceliphron destillatorium* (ILL.) and *Sceliphron curvatum* (SM.) (Hymenoptera, Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges. *Fragmenta Faunistica* 56(1): 25–37.

- ZAJĄC K., REGNER J., MICHOLAŁ P., SMOLIS A., KADEJ M. 2019. Nowe stanowiska grzebaczki *Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807) i *Sceliphron curvatum* SMITH, 1870 (Hymenoptera: Apoidea: Spheciformes) w południowo-zachodniej Polsce. *Przyroda Sudetów* 22: 119–128.
- ŻURAWLEW P., BUTRYM D. 2021. Obserwacje *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) na Dolnym Śląsku. *Wiadomości entomologiczne* 40(2): 5–6.

Accepted: 8 April 2025; published: 16 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>